

MASOFAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI QULAYLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Toshkanova Shaxnoza Ilxomovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Pedagogika” fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi. Talaba

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Ilmiy rahbar: “Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi”

kafedra mudiri PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18280559>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari, afzalliklari va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqotda masofaviy ta'limning o'quvchilarning bilim ko'nikma va malakalarda shakllanishda o'rni, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish imkoniyatlari hamda ta'lim jarayonining samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Shuningdek masofaviy ta'limni tashkil etishda qo'llaniladigan raqamli platformalar, interaktiv vositalar va multimedia resurslarining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mosligi tahlil qilindi. Tadqiqot davomida ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili, kuzatish, suxbat va taqqoslash metodlardan foydalanildi. Olingan natijalar masofaviy ta'limning moslashuvchanlik, individual yondashuv va o'quv jarayoning ochiqligini ta'minlash kabi afzalliklarga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, texnik ta'minotning yetarli emasligi, yosh o'quvchilarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganligi kabi muammolar mavjudligi aniqlandi. Maqolada aniqlangan muammolarni bartaraf etish maqsadida boshlang'ich ta'limda masofaviy ta'limni samarali tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Xususan, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda an'anaviy va masofaviy ta'limni uyg'unlashtirgan aralash (gibrid) ta'lim modelini joriy etish zarurligi asoslab berildi. Mazkur maqola boshlang'ich sinf o'quvchilari, pedagogika yo'nalishi talabalari va ta'lim sohasidagi mutaxassislar uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari asosida masofaviy ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, raqamli ta'lim, boshlang'ich ta'lim, onlayn platformalar, ta'lim texnologiyalari

Abstract: This article analyzes the didactic possibilities, advantages and existing problems of using distance learning technologies in the process of primary education. The study studied the role of distance learning in the formation of students' knowledge, skills and competencies, the possibilities of developing their independent thinking, and the impact on the effectiveness of the educational process. The suitability of digital platforms, interactive tools and multimedia resources used in the organization of distance learning for primary school students was also analyzed. The study used scientific and pedagogical literature analysis, observation, interview and comparison methods. The results obtained show that distance learning has such advantages as flexibility, an individual approach and ensuring openness of the educational process. At the same time, it was revealed that there are problems such as insufficient technical support and insufficient formation of independent learning skills in young students. In order to eliminate the problems identified in the article, practical recommendations were developed for the effective organization of distance learning in primary education. In particular, the need to increase the digital competencies of teachers, strengthen cooperation with parents, and introduce a mixed (hybrid) education model that combines

traditional and distance learning was substantiated. This article is of scientific and practical importance for primary school students, students of pedagogical studies, and specialists in the field of education. Based on the results of the research, recommendations were developed to increase the effectiveness of distance learning

Keywords: distance learning, digital education, primary education, online platforms, educational technologies

Аннотация: В данной статье анализируются дидактические возможности, преимущества и существующие проблемы использования технологий дистанционного обучения в процессе начального образования. Исследование рассматривает роль дистанционного обучения в формировании знаний, навыков и компетенций учащихся, возможности развития их самостоятельного мышления, а также влияние на эффективность образовательного процесса. Также анализируется пригодность цифровых платформ, интерактивных инструментов и мультимедийных ресурсов, используемых при организации дистанционного обучения для учащихся начальной школы. В исследовании использованы методы анализа научной и педагогической литературы, наблюдения, интервьюирования и сравнения. Полученные результаты показывают, что дистанционное обучение имеет такие преимущества, как гибкость, индивидуальный подход и обеспечение открытости образовательного процесса. В то же время выявлены проблемы, такие как недостаточная техническая поддержка и недостаточное формирование навыков самостоятельного обучения у младших школьников. Для устранения выявленных в статье проблем разработаны практические рекомендации по эффективной организации дистанционного обучения в начальном образовании. В частности, обоснована необходимость повышения цифровой компетентности учителей, укрепления сотрудничества с родителями и внедрения смешанной (гибридной) модели образования, сочетающей традиционное и дистанционное обучение. Данная статья имеет научно-практическое значение для учащихся начальной школы, студентов педагогических специальностей и специалистов в области образования. На основе результатов исследования разработаны рекомендации по повышению эффективности дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровое образование, начальное образование, онлайн-платформы, образовательные технологии

Kirish: Hozirgi globallashuv jarayonida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalariga katta ta'sir ko'rsatmoqda. bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalarida, xususan ta'lim tizimida muhim o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim shakllari o'quv jarayoning mazmuni, shakli va usullarini tubdan yangilash imkonini bermoqda. Shu jihatdan masofaviy ta'lim texnologiyalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'lim tizimi ham bu jarayonlardan chetda qolmay, zamonaviy o'qitish usullari, raqamli vositalar, internet tarmoqlari va turli elektron resurslardan keng foydalanishni talab etmoqda. Shu bilan birga, axborot makonining kengayishi ayrim xavf-xatarlarni ham yuzaga keltirmoqda. Xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining axborot bilan ishlash madaniyati yetarli darajada shakllanmaganligi, internetdagi turli zararli kontentlarga duch kelish ehtimoli, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha ko'nikmalarning sustligi axborot xavfsizligi masalasining ta'lim tizimida dolzarb

mavzu bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Masofaviy ta'lim texnologiyalari o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida axborot almashinuvi, bilimlarni yetkazish va o'zlashtirish jarayonini masofa va vaqt chegaralarisiz tashkil etish imkonini yaratadi. Bu ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida ta'limning uzluksizligini ta'minlash, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ulaning individual imkoniyatlarini hisobga olish muqtafi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli masofaviy ta'lim texnologiyalarini boshlang'ich sinflarda qo'llash masalasi chuqur ilmiy va metodik tahlilni talab etadi. Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotda boshlang'ich ta'limda masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning qulayliklari vakamchiliklarini aniqlash, ularni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish hamda ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib qo'yildi.

Adabiyotlar tahlili. Masofaviy ta'lim texnologiyalari so'nggi yillarda pedagogika fanining muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim jarayonini masofa va vaqt cheklovlarisiz tashkil etish imkonini bergani sababli mazkur masala ko'plab olimlar tomonidan ilmiy jihatdan o'rganilgan.

Masofaviy ta'limning nazariy asoslari xorijiy tadqiqotchilar tomonidan keng yoritilgan. Jumladan, M. Moore va G. Kearsley masofaviy ta'limni mustaqil ta'lim faoliyatiga asoslangan tizim sifatida ta'riflab, unda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqotning texnologik vositalar orqali amalga oshirilishini asoslab berganlar. Ularning tadqiqotlarida masofaviy ta'limning pedagogik modeli, o'quv jarayonini boshqarish va baholash mexanizmlariga alohida e'tibor qaratilgan.

T. Anderson o'z tadqiqotlarida masofaviy ta'lim jarayonida interaktivlik muhim omil ekanligini ta'kidlab, o'quvchi-o'quvchi, o'quvchi-o'qituvchi va o'quvchi-kontent o'rtasidagi o'zaro aloqalarning ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ilmiy asoslab bergan. Ushbu yondashuv boshlang'ich ta'limda masofaviy ta'limni tashkil etishda ham muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, B. Means va hamkorlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda onlayn va aralash ta'lim shakllarining samaradorligi empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, aralash ta'lim modeli an'anaviy ta'limga nisbatan yuqori natijalarni ko'rsatgan. Bu holat boshlang'ich ta'limda masofaviy ta'limni to'liq emas, balki an'anaviy ta'lim bilan uyg'unlashgan holda qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

Mahalliy olimlar tadqiqotlarida ham masofaviy ta'lim masalasi muhim o'rin egallaydi. Jumladan, J. Yo'ldoshev va O. Hasanboeva masofaviy ta'limni zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida baholab, uning ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilar faolligini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashdagi imkoniyatlarini yoritib berganlar. Ularning tadqiqotlarida masofaviy ta'limni joriy etishda o'qituvchining metodik tayyorgarligi hal qiluvchi omil sifatida ko'rsatiladi.

N. Azizxo'jayevaning pedagogik texnologiyalar bo'yicha olib borgan ilmiy izlanishlarida ham raqamli ta'lim vositalarining o'quv jarayonidagi o'rni tahlil qilingan. Muallif boshlang'ich ta'limda texnologiyalarni qo'llashda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish zarurligini alohida ta'kidlaydi.

Shuningdek, UNESCO tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda masofaviy ta'limning global miqyosdagi ahamiyati, ayniqsa favqulodda holatlarda ta'limning uzluksizligini ta'minlashdagi roli yoritilgan. Ushbu hujjatlarda texnik infratuzilmani rivojlantirish, pedagoglarni tayyorlash va ijtimoiy tenglikni ta'minlash masalalariga e'tibor qaratilgan.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, masofaviy ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishda muhim vosita bo'lsa-da, uni boshlang'ich ta'limda qo'llash puxta ilmiy-metodik yondashuvni talab etadi. Mazkur tadqiqotda mavjud ilmiy qarashlar asosida boshlang'ich ta'lim uchun mos, samarali masofaviy ta'lim modelini ishlab chiqish zarurati asoslab beriladi.

Xulosa va takliflar: O'tkazilgan tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim jarayonida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy ta'lim talablariga javob beruvchi muhim pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonining moslashuvchanligini ta'minlab, o'quvchilarning individual xususiyatlari va o'zlashtirish sur'atlarini hisobga olish imkonini yaratadi. Interaktiv va multimediya vositalaridan foydalanish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining darslarga bo'lgan qiziqishi ortib, bilimlarni o'zlashtirish jarayoni samaraliroq tashkil etilishi aniqlandi.

Tadqiqot jarayonida masofaviy ta'limning bir qator afzalliklari bilan birga, muayyan kamchiliklari ham mavjudligi aniqlanib, ular boshlang'ich ta'lim samaradorligiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi belgilandi. Xususan, texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, internet tarmog'ining barqaror ishlamasligi, yosh o'quvchilarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarining yetarli shakllanmaganligi hamda jonli muloqotning cheklanishi masofaviy ta'lim jarayonida uchraydigan asosiy muammolar sifatida namoyon bo'ldi.

Shuningdek, boshlang'ich ta'limda masofaviy ta'limni samarali tashkil etish ko'p jihatdan o'qituvchining kasbiy mahorati, raqamli kompetensiyalari va metodik tayyorgarligiga bog'liq ekanligi aniqlandi. Ota-onalarning faol ishtiroki va pedagoglar bilan hamkorligi ham masofaviy ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, masofaviy ta'lim texnologiyalari boshlang'ich ta'lim tizimida an'anaviy ta'limni to'liq almashtira olmasa-da, uni samarali to'ldiruvchi va boyituvchi vosita sifatida katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligi xulosa qilindi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, boshlang'ich ta'limda masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Texnik infratuzilmani rivojlantirish

Ta'lim muassasalarini barqaror internet tarmog'i va zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash, kam ta'minlangan oilalar farzandlari uchun zarur sharoitlar yaratish lozim.

2. O'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun masofaviy ta'lim metodikasi, onlayn platformalardan foydalanish va raqamli baholash tizimlariga oid malaka oshirish kurslarini muntazam tashkil etish tavsiya etiladi.

3. O'quvchilar yosh xususiyatlariga mos kontent yaratish

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qisqa, vizual va interaktiv o'quv materiallari ishlab chiqish, dars jarayonida o'yin elementlaridan keng foydalanish zarur.

4. Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish

Masofaviy ta'lim jarayonida ota-onalarga metodik ko'rsatmalar berish, ularning farzandlari bilan ishlash jarayonidagi rolini aniqlashtirish muhim ahamiyatga ega.

5. Aralash (gibrid) ta'lim modelini joriy etish

Masofaviy va an'anaviy ta'lim shakllarini uyg'unlashtirgan gibrid ta'lim modeli boshlang'ich ta'lim uchun eng maqbul yechim sifatida tavsiya etiladi.

6. Masofaviy ta'lim samaradorligini monitoring qilish

O'quvchilarning bilim darajasi, faolligi va rivojlanishini muntazam baholab borish, olingan natijalar asosida o'quv jarayonini takomillashtirib borish lozim.

Mazkur xulosa va takliflar boshlang'ich ta'lim tizimida masofaviy ta'lim texnologiyalarini ilmiy asoslangan holda joriy etish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).